

Αξιοποίηση μιας Αυτόχθονης Φυλής: Κλειδιά Ποιότητας

www.af4eu.eu

Οι μόσχοι και οι μόσχοι πάχυνσης της φυλής Rajuna Σιέρα Νεβάδα, Cortijo de Cortes, Γρανάδα. Ζώα που μεγάλωσε ο Torcuato Aguilera Cabrerizo.

Η φυλή βοοειδών Rajuna είναι μια αυτόχθονη φυλή της Ισπανίας, αναγνωρισμένη για την αντοχή και την προσαρμογή της στο ορεινό περιβάλλον. Κατάγεται από την Ανδαλουσία και έχει ιστορικά εκτραφεί σε ορεινές περιοχές όπως η Σιέρα Νεβάδα, όπου η ανθεκτικότητά του το καθιστά βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη κτηνοτροφία και τη διατήρηση μοναδικών οικοσυστημάτων. Η φυλή Rajuna ανήκει στο ιβηρικό βοοειδές και είναι μια μεσαίου μεγέθους, ευκίνητη και ελαφριά φυλή. Ως αυτόχθονη φυλή, διατηρεί μια πολύτιμη γενετική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στις ασθένειες και της προσαρμογής σε ακραία κλίματα. Αν και η παραγωγικότητά τους είναι χαμηλότερη από τις εξειδικευμένες φυλές, η οργανοληπτική τους ποιότητα αντισταθμίζει αυτή τη χαμηλότερη παραγωγή. Το υπό μελέτη σύστημα βασίζεται στην παραγωγή καθαρόαιμων βοοειδών Rajuna, ταξινομημένων σε τρεις παρτίδες. Η πρώτη παρτίδα, που αποτελεί το 15% της παραγωγής, παχύνεται σε βοσκότοπους σε αγρόκτημα που ανήκει στο Εθνικό Πάρκο της Σιέρα Νεβάδα (Cortijo de Cortes), το οποίο αποτελείται από ευνοησιμμένα αρσενικά, τα οποία τρέφονται σε βοσκότοπους από τον απογαλακτισμό έως τους 24 μήνες και σφάζονται σε βάρος ζώντος ζώου 300 kg με απόδοση σφαγίου 53%. Διατίθενται στο εμπόριο είτε μέσω απευθείας πωλήσεων στον τελικό καταναλωτή είτε σε τοπικά κρεοπωλεία. Η δεύτερη παρτίδα, μια μικρή ομάδα ζώων, το 10% του συνόλου, εκτρέφεται για 30 μήνες σε βοσκότοπους, αλλά σε διαφορετική τοποθεσία, και ο ίδιος ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη μεταποίηση και την άμεση εμπορία του τελικού προϊόντος. Το υπόλοιπο 75 % αποστέλλεται σε τοπική κτηνοτροφική μονάδα, όπου φθάνει το βάρος σφαγής στους 17 μήνες και διατίθεται στο εμπόριο σε τοπικό κρεοπωλείο που συνδέεται με την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα. Αυτή η διαφοροποίηση της παραγωγής συμβάλλει στη μείωση του οικονομικού κινδύνου και κατέστησε επίσης δυνατή την εμβάθυνση των χαρακτηριστικών που προσδίδει το σύστημα παραγωγής στο τελικό προϊόν, έτσι ώστε τα ζώα που έχουν εκτραφεί επί 24-30 μήνες στον αγρό και των οποίων η διατροφή βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση ορεινών βοσκοτόπων, να είναι σε θέση να αντέξουν περιόδους ωρίμανσης έως και 20 ημέρες μετά τη σφαγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι απώλειες μπορεί να είναι έως και 10%, αλλά αυτή η μείωση της συνολικής απόδοσης αντισταθμίζεται από την αύξηση της τρυφερότητας και της γευστικότητας του τελικού προϊόντος. Από την άλλη, τα ζώα που παχύνονται μόνο με ζωοτροφές, αν και μοιράζονται με τα ζώα που τρέφονται με χόρτο υψηλή περιεκτικότητα σε υγιή λιπαρά οξέα, το μοναδικό κόκκινο χρώμα και γεύση, δεν αντέχουν σε τόσο μακρά περίοδο ωρίμανσης κατά τη διαδικασία σφαγής, γεγονός που επηρεάζει την τρυφερότητα και την ένταση της γεύσης. Επομένως, αυτά τα τρία στοιχεία - φυλή, ορεινοί βοσκότοποι και ωρίμανση κρέατος - είναι τα κλειδιά για την παραγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας, το οποίο έχει μεγάλη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anan.campos@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας
και Αλιείας της Ανδαλουσίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.